

РОЛЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В ФАРМАЦИИ

Нурмаматова Х.Ш.

Рахманова А.А.

Научный руководитель:

Ташкентский Фармацевтический Институт

E-mail: h.nurmamatova05@gmail.com, тел: 97 445 62 77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748374>

Актуальность: Латинский язык считается «мертвым» языком, но несмотря на это большое количество людей до сих пор им пользуются. А именно, этим древним языком, существующим уже более 3000 лет, пользуются медики, фармацевты, биологи и другие специалисты. Латинский язык получил своё название от племени латинов, которые жили в Италии, в местности Лаций, где в 753 году до н.э. был основан город Рим.

Цель исследования: 1) Определение актуальности: Исследовать, насколько латынь все еще актуальна в современной фармации, учитывая развитие других языков и появление новых технологий.

2) Определение сфер применения: Выявить области фармации, где латынь играет ключевую роль (названия лекарств, рецепты, медицинская документация), а где ее применение менее существенно.

3) Социолингвистический анализ: Изучить влияние латыни на развитие фармацевтической терминологии и на международное сотрудничество в фармацевтической сфере.

Результаты: Латинский язык по-прежнему вносит большой вклад в наше современное общество. Латынь по-прежнему играет важную роль в одном из наиболее важных аспектов современного мира: в частности, в науках о жизни и фармации. Знание латинского языка позволяет медикам разных стран мира понимать друг друга, делиться опытом, наблюдениями и новыми открытиями. Все лекарства имеют либо латинское названия, либо латинизированные названия. Рецепты издавна пишутся на латинском языке, что позволяет понять рецепт из Америки в Узбекистане.

Выводы: 1. Латинский язык является неотъемлемой частью фармацевтической практики, используемый в названиях препаратов, медицинских терминах и документации. Знание латинского языка существенно облегчает взаимодействие между фармацевтами, пациентами и другими участниками здравоохранения.

2. Понимание латинского языка позволяет фармацевтам точно и однозначно передавать информацию о препаратах, их дозировке, применении и побочных эффектах, что способствует безопасности и эффективности лечения.

3. Недостаточное знание латинского языка среди фармацевтов может привести к недоразумениям, ошибкам и недопониманиям, что может негативно сказаться на качестве предоставляемой медицинской помощи.

4. Обучение фармацевтов и других специалистов здравоохранения базовым принципам и терминологии латинского языка может повысить профессиональный уровень и улучшить качество обслуживания пациентов.

5. Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на разработку и внедрение специальных образовательных программ и рекомендаций для повышения

эффективности и безопасности использования латинского языка в фармацевтической практике.

Список использованной литературы

1. Роль латинского языка в фармации
2. Роль латинского языка в медицине и в современном мире – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинк